

INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank

**AE
62**

ARTÍCULO ESTRATÉGICO 62

OCTUBRE 2023

ENFRENTAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Índice

Introducción	3
Metodología	4
Mapeo de iniciativas	4
Instrumento de análisis	4
<i>Descripción de tipología</i>	5
<i>Nivel de robustez</i>	6
<i>Grado de efectividad</i>	7
Análisis estadístico descriptivo de la base de evidencia	8
Estrategias para abordar la violencia contra las mujeres	15
Prevención de la violencia doméstica	15
Empoderamiento femenino	16
Autonomía financiera	16
Iniciativas centradas en cambiar las normas de género	17
Iniciativas enfocadas a personas directamente involucradas en la violencia	18
Iniciativas enfocadas a las instituciones	21
Iniciativas enfocadas en habilitadores (factor de riesgo)	22
Iniciativas centradas en el espacio público	22
Programas multidimensionales	24
Hallazgos principales	25
Referencias bibliográficas	27

Introducción

Según la plataforma EVA del Instituto Igarapé¹, ocho de cada diez iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres no tuvieron sus resultados presentados públicamente y sólo el 9% fueron evaluados². La ausencia de datos detallados indica que no necesariamente existe una planificación adecuada en la formulación de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres. Lo que es peor, hay una falta de transparencia sobre cómo se implementan las acciones y qué impactos han generado.

Este documento fue diseñado para proporcionar a los tomadores de decisiones y quienes diseñan políticas públicas un análisis basado en evidencia de las iniciativas y políticas que han contribuido a abordar la violencia contra las mujeres. Para ello se creó una base de evaluaciones de políticas, intervenciones e iniciativas enfocadas a combatir la violencia contra las mujeres. Para la creación de esta base de datos, la búsqueda se centró en organizaciones que son reconocidas por su rol en la realización de evaluaciones de impacto, como el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y ONU Mujeres. Si bien la atención se ha centrado en las evaluaciones realizadas en América Latina con el mayor grado de rigidez posible, la muestra de evaluaciones sólidas en la región aún es pequeña. Por ello, y para asegurar diversidad de tipologías, esta base de datos también está compuesta por evaluaciones de intervenciones realizadas en otras regiones del mundo y con un grado medio de robustez. En total se analizaron 99 evaluaciones. Se desarrolló una tipología de análisis y un método de evaluación para analizar el nivel de robustez y el grado de efectividad.

Este análisis mostró que alrededor del 50% de las intervenciones evaluaron directamente el impacto en la incidencia de la violencia. Los demás evaluaron el impacto de las intervenciones sobre otros factores que están indirectamente relacionados con la incidencia de la violencia. En general, las intervenciones pretenden incidir en varios factores que contribuyen a fortalecer los factores de protección, como la autonomía financiera, el empoderamiento, etc. y mitigar los factores de riesgo, tales como el acceso a facilitadores de la violencia como las armas, el uso abusivo de alcohol y drogas, entre otros. Por ello, también se analizaron las intervenciones indirectas, destacando qué tipos de iniciativas son más efectivas para promover factores protectores o mitigar factores de riesgo respecto a la incidencia de violencia contra las mujeres.

Este documento se divide en tres secciones. El primero describe la metodología utilizada para la búsqueda de las evaluaciones que fueron incluidas en esta base de datos. El segundo trae un análisis estadístico descriptivo de la base de evaluación utilizada en esta investigación, destacando su diversidad regional, tipos de violencia abordados; tipos de iniciativas utilizadas; nivel de robustez y grado de efectividad. Finalmente, la tercera sección define qué estrategias han resultado más efectivas para combatir la violencia contra las mujeres y describe cada uno de los tipos según su grado de efectividad, como una forma de producir insumos específicos para los tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas.

1 La plataforma EVA (eva.igarape.org.br) fue creada con el apoyo de Uber.

2 La plataforma EVA. eva.igarape.org.br

Metodología

Esta sección tiene como objetivo describir la metodología utilizada para identificar las evaluaciones e incluirlas en la base de datos y cómo fueron evaluadas.

Mapeo de iniciativas

En una primera etapa³, se mapearon 69 evaluaciones de impacto de iniciativas enfocadas en combatir la violencia contra las mujeres a partir de conversaciones con organizaciones dedicadas a incidir en políticas públicas con base en evidencia, particularmente JPAL.⁴ Esta primera muestra, sin embargo, tuvo sesgos importantes:

1. Concentración regional, con sólo 4 de las 69 revisiones centradas en América Latina;
2. Tipo de violencia abordada, casi el 40% trataba sobre violencia doméstica; y
3. Tipo de intervención, centrado principalmente en la autonomía financiera y la ausencia de iniciativas que abordan, por ejemplo, el espacio público.

Con esto, se realizó una búsqueda con el objetivo de identificar evaluaciones con mayor representación regional de América Latina, que abordaran otros tipos de violencia contra las mujeres y que también apuntaran a la violencia en el espacio público.⁵ Con estos tres enfoques en mente, la búsqueda de evaluaciones se realizó a través de la recién lanzada plataforma de evidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)⁶, basado en evaluaciones del Banco Mundial⁷, en particular el sector de infraestructura y más específicamente el transporte, y finalmente sobre la base de proyectos y evaluaciones de ONU Mujeres⁸, centrándose en iniciativas relacionadas con el diseño urbano, especialmente en América Latina.

Como resultado, la muestra de evaluaciones aumentó de 69 a 99. Sus principales características se describen a continuación.

Instrumento de análisis

Con el fin de permitir una adecuada comprensión de las políticas públicas con un mayor grado de efectividad, a continuación se describe la clasificación de las iniciativas, luego cómo se evaluó su nivel de robustez y finalmente, su nivel de efectividad.

3 La primera etapa se realizó entre el 3 de febrero y el 13 de abril de 2023.

4 JPAL. Calificaciones. <https://www.povertyactionlab.org/evaluaciones>

5 La segunda etapa se realizó entre el 14 de abril y el 19 de mayo de 2023.

6 BID. Plataforma de evidencias en seguridad y justicia. <https://plataformadeevidencias.iadb.org/es/homepage>

7 Banco Mundial. El repositorio de conocimiento abierto del Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/home>

8 ONU Mujeres. Responsabilidad global y seguimiento del uso de evaluaciones - Sistema GATE. <https://gate.unwomen.org>

Descripción de tipología

Tabla 1. Tipos de iniciativas evaluadas

En un principio, las iniciativas se separaron en dos grandes grupos, prevención y protección. Por un lado, las iniciativas de prevención actúan para promover la igualdad de género antes de que ocurra la violencia. Por otro lado, las iniciativas de protección apuntan a la adecuada acogida de personas en situación de violencia. Esta división fue particularmente importante al abordar aquellas intervenciones que se centran en las personas, dado el tamaño de la muestra. En el caso de las intervenciones centradas en facilitadores, instituciones y programas multidimensionales, las intervenciones abordaron ambos aspectos de prevención y protección y no fueron separadas.

	Tipos	Descripción	Subtipo
Prevención	Prevención de la violencia doméstica	Se parte de la premisa de que la violencia en el núcleo familiar puede contribuir a la normalización de la violencia, y a la incidencia de la violencia en el futuro.	<ul style="list-style-type: none"> • Centrado en habilidades cognitivas conductuales (manejo de la ira, resolución de conflictos); • Enfocado a habilidades parentales (ambientes familiares armoniosos y amorosos).
Prevención	Empoderamiento femenino	Son aquellas que tienen como objetivo prevenir la violencia contra las mujeres a través del empoderamiento en una o más de sus dimensiones, a excepción de la económica.	<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento social (ya sea a través del deporte o la defensa personal, en el caso específico de las iniciativas evaluadas) • Liderazgo y participación política.
Prevención	Autonomía financiera	Son aquellos que tienen como objetivo prevenir la violencia contra las mujeres promoviendo la autonomía económica o financiera (dimensión económica del empoderamiento)	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a recursos financieros • Formación y Cualificación • Ocupación profesional
Prevención	Centrados en cambiar las normas de género	Son aquellas que amplían los roles de género tradicionales y deconstruyen masculinidades violentas.	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas de comunicación (sensibilización sobre los roles de género); • Capacitación y desarrollo de capacidades (relacionadas con los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres y los roles de género); • Habilidades cognitivo-conductuales (para acabar con las masculinidades violentas).
Protección/ Prevención	Centrado en facilitadores	Son aquellas que se centran en determinados factores de riesgo, como el uso abusivo de sustancias ilícitas y el alcohol. También incluyen medidas para restringir la circulación de armas, uno de los principales instrumentos utilizados para asesinar a mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir el consumo de alcohol y Sustancias ilícitas (drogas) • Acceso reducido a las armas

	Tipos	Descripción	Subtipo
Protección	Centrado en las personas	Son aquellos centrados en los perpetradores y supervivientes de la violencia. En el caso de los sobrevivientes, las evaluaciones analizadas en esta investigación se centraron únicamente en el acceso a servicios especializados. Las que se centran en los perpetradores tienen como objetivo evitar que repitan actos de violencia contra las mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrevivientes: acceso a servicios (relacionados con la atención después de la violencia) • Agresores: habilidades cognitivo-conductuales (destinadas a deconstruir masculinidades violentas y mejorar el manejo de la ira y las habilidades de resolución de conflictos); • Agresores - Castigos (son aquellos relacionados con castigos legales, como la prisión).
Protección/prevenición	Centrado en las instituciones	Son aquellas que tienen como objetivo mejorar las respuestas de las diferentes instituciones de la red de protección a las mujeres. También incluyen medidas preventivas, por ejemplo mediante la formulación de instrumentos jurídicos que tipifiquen como delito el comportamiento violento.	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia jurídica especializada; • Centros de protección integral; • Marco legal (formulación/mejora de leyes); • Policía (protocolos de actuación, abordaje, comisarías especializadas, etc.); • Sector salud (asistencia e identificación de nuevos casos).
Prevención	Centrados en los espacios públicos	Son aquellos enfocados a factores de riesgo relacionados con el espacio público, como infraestructuras de transporte, iluminación, diseño urbano, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte público (especialmente espacios exclusivos para mujeres); • Diseño urbano.
Prevención/protección	Programas multidimensionales	Incluyen políticas públicas multisectoriales enfocadas en diversos aspectos relacionados con la protección y prevención de la violencia contra las mujeres.	

Nivel de robustez

En cuanto al nivel de robustez, evaluamos tres aspectos principales:

- 1. Tipo de evaluación** realizadas, siendo las evaluaciones aleatorias con grupo control las más robustas;
- 2. Tamaño de la muestra**, siendo el más grande ($n > 200$) el más robusto; y finalmente,
- 3. Grupo de control**, como una forma de aislar el factor causal. En base a esto, a continuación se describe cada nivel de robustez.

Tabla 2. Nivel de solidez de las evaluaciones

Nivel	Descripción
Alto	Esta es una evaluación aleatoria, o cualquier otro tipo de evaluación que tenga una muestra grande y un grupo de control.
Promedio	La evaluación incluye una muestra grande o un grupo de control.
Bajo	La evaluación no incluye una muestra grande ni un grupo de control.

Grado de efectividad

Los métodos utilizados para evaluar las diferentes intervenciones son diferentes, lo que dificulta definir el grado de efectividad de cada una de ellas. Por ejemplo, no en todos los casos el impacto se mide mediante cambios porcentuales. Además, es bastante subjetivo definir si un determinado porcentaje es significativo o no para los fenómenos a analizar.

Es importante resaltar que estas iniciativas no sólo miden la relación entre estas iniciativas y la reducción de la violencia directamente, sino también en relación con otros impactos, indirectamente relacionados con la incidencia de la violencia, incluyendo: i. capacidad para identificar nuevos casos; ii. acceso a servicios especializados; iii. cambios en las normas de género, iv. autonomía económica; v. empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones; vi. bienestar general de las mujeres, en particular salud mental; y vii. conductas agresivas asociadas a masculinidades violentas. Todos estos otros impactos tienen una relación indirecta con la incidencia de la violencia y por lo tanto se incluyen en este análisis. Con base en estas consideraciones, el grado de efectividad de las iniciativas evaluadas se evaluó de la siguiente manera:

Tabla 3. Impactos analizados

Incidencia de violencia
Capacidad para identificar nuevos casos
Acceso a servicios especializados
Cambios en las normas de género
Autonomía económica
Empoderamiento de las mujeres en todas sus dimensiones
Bienestar general de las mujeres, en particular salud mental
Comportamientos agresivos asociados a masculinidades violentas

Tabla 4. Grado de efectividad

Grado	Descripción
Alto	Las iniciativas produjeron un cambio en la incidencia del fenómeno analizado superior al 20% o fue estadísticamente significativo en uno o más de los impactos considerados.
Promedio	Las iniciativas produjeron un cambio en la incidencia del fenómeno analizado de hasta un 20% en uno o más de los impactos considerados.
Limitado	Las iniciativas produjeron un cambio en la incidencia del fenómeno analizado de hasta un 20% en uno o más de los impactos considerados, pero con condiciones, ya sea por tratarse de un perfil demográfico específico, o porque había condiciones relacionadas con el contexto o la situación. muestra que contribuyó a este efecto.
Sin efecto	Las iniciativas no produjeron ningún cambio en relación a los impactos considerados.
N / A	No analizaron la relación causal entre las iniciativas y los impactos considerados.

Análisis estadístico descriptivo de la base de evidencia

En total, esta base de datos cuenta con 99 iniciativas. Como se describió anteriormente, se realizó una búsqueda activa de reseñas en Latinoamérica, donde se encuentran la mayoría de las reseñas incluidas en esta base de datos, con un 30%.

Figura 1. Evaluaciones por región

La mayoría de las iniciativas evaluadas se centraron en la violencia doméstica, cometida por exparejas. Las iniciativas de prevención en general, particularmente las relacionadas con la autonomía financiera, no aborda ningún tipo específico de violencia.

Figura 2. Evaluaciones por tipo de violencia abordada

Para analizar qué iniciativas fueron más efectivas, se clasificaron las iniciativas por tipos y subtipos. Así, se observó que la mayoría de las iniciativas evaluadas se enfocan en la prevención, sumando alrededor del 61% del total de iniciativas evaluadas, en particular la autonomía financiera de las mujeres, con 30 iniciativas, lo que supone algo menos de un tercio de esta base. En este caso, la mayoría de las iniciativas no miden el impacto sobre la incidencia de la violencia, sino sobre otros factores que pueden contribuir a prevenirla. En el caso de la autonomía financiera, se supone que las mujeres independientes tienen menos probabilidades de desarrollar relaciones abusivas con sus parejas y/o lograr salir más fácilmente del ciclo de violencia porque no dependen económicamente de sus parejas.

Figura 3. Evaluaciones por enfoque

Figura 4. Evaluaciones por tipo

La duración de la intervención es una variable importante que puede influir en su grado de efectividad. Excluyendo aquellas cuya duración no estaba disponible, a las que no pudimos acceder o que no son aplicables, la mayoría de las intervenciones analizadas duraron menos de seis meses, lo que corresponde al 43%.

Figura 5. Intervenciones por duración

Proporcionalmente, las iniciativas que tuvieron menor duración son las relacionadas con la violencia intrafamiliar, las enfocadas en sobrevivientes y las que apuntan a cambiar las normas de género. Los de mayor duración son la mayoría de los categorizados como programas multidimensionales.

Figura 6. Duración por tipo de intervención

En cuanto a los métodos de evaluación, se dio prioridad a los análisis aleatorios con grupo control, que son los más robustos. Las evaluaciones de métodos mixtos se realizaron utilizando métodos cuantitativos y cualitativos sin un grupo de control. En el caso de las demás evaluaciones cuantitativas, la muestra y la utilización o no de un grupo de control variaron mucho.

Figura 7. Evaluaciones por método

Considerando el nivel de robustez, la mayoría de las evaluaciones utilizadas para este análisis presentaron niveles alto y medio. Es decir, por un lado fueron evaluaciones aleatorias con un grupo control o evaluaciones con una muestra significativa ($n > 200$) y con un grupo control. Evitamos incluir evaluaciones con robustez de bajo nivel, pero se incluyó un pequeño número de ellas dada la subrepresentación de evaluaciones de iniciativas realizadas en América Latina o enfocadas en espacios públicos.

Figura 8. Evaluaciones por nivel de solidez

Como hemos visto, no todas las intervenciones observaron el impacto de las intervenciones en la reducción de la violencia. También se evaluaron otros impactos como cambios en las normas de género, empoderamiento, entre otros, incluyéndose que en la mayoría de las intervenciones se analizó más de un impacto. En este contexto, más de la mitad de las intervenciones evaluadas analizan el impacto directo en la reducción de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, otro 35% analiza el impacto en el cambio de las normas de género y otro 30% en la autonomía financiera de las mujeres.

Figura 9. Impactos evaluados para determinar el efecto de las intervenciones analizadas

En cuanto al grado de efectividad, observamos que la mayoría de las intervenciones tuvieron un grado medio, es decir, tuvieron un impacto en el fenómeno analizado de hasta un 20% en uno o más factores analizados. Como se mencionó anteriormente, debido a la naturaleza misma de la violencia contra las mujeres, analizamos iniciativas que no solo miden el impacto de la violencia contra las mujeres, sino también aquellas que apuntaban a impactar otros factores que pueden contribuir a aumentar o disminuir la violencia contra las mujeres, como la capacidad de identificación de nuevos casos; acceso a servicios especializados; cambios en las normas de género, autonomía económica; el empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones; el bienestar general de las mujeres, en particular la salud mental; y los comportamientos agresivos asociados con masculinidades violentas.

Figura 10. Evaluación por grado de efectividad

Al analizar específicamente cada tipo de intervención, observamos que las que tuvieron mayor nivel de impacto fueron la prevención, particularmente aquellos centrados en la violencia intrafamiliar. De hecho, evitar la normalización de la violencia desde la niñez puede tener un impacto profundo en las relaciones futuras y la incidencia de la violencia.

Figura 11. Impacto por tipo de intervención

A continuación destacamos aquellas iniciativas que sabemos que han tenido un impacto positivo en la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Estrategias para abordar la violencia contra las mujeres

Como hemos visto, el fenómeno de la violencia contra las mujeres es multicausal y se produce en diferentes niveles. Desde prácticas culturales patriarcales que refuerzan la desigualdad de género, en ambientes públicos reforzando factores de riesgo, incluso dentro de sus hogares de la mano de personas conocidas y queridas. Además, existen diferentes tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, moral y patrimonial, y cada tipo de intervención también tendrá efectos diferentes en cada uno de estos tipos.

Por este motivo, es imposible determinar qué tipo de intervención es más eficaz. Al fin y al cabo, cada una de las intervenciones catalogadas y analizadas incide en uno o más factores que influyen en el fenómeno de la violencia contra las mujeres. También se menciona que algunas variables como la duración de la intervención, el perfil demográfico y las prácticas culturales locales, influyen mucho en la efectividad de las intervenciones. Así, se analizará cada tipo de intervención, explicando el nivel de efectividad que tuvieron sobre cada factor relacionado con la violencia contra las mujeres, así como las condiciones o variables que influyeron en el impacto medido.

Prevención de la violencia doméstica

Se encontraron nueve intervenciones de este tipo. Las iniciativas de prevención de la violencia intrafamiliar son aquellas que actúan principalmente sobre la influencia que una experiencia previa de violencia puede tener en la vida del individuo. En el universo de evaluaciones de esta base de datos, se identifican dos tipos principales: 1. Las enfocadas al fortalecimiento de habilidades parentales, procurando generar un hogar armonioso para el núcleo familiar en su conjunto; y 2. aquellos enfocados al desarrollo de habilidades cognitivas, apuntando también a un ambiente familiar saludable. El principal impacto que abordan estas intervenciones es la reducción y/o prevención de conductas agresivas en el núcleo familiar, con un efecto indirecto en la incidencia de la violencia contra las mujeres. De hecho, casi el 80% de las intervenciones analizadas en este grupo se centró en estos aspectos. El análisis del grado de efectividad de este tipo de intervenciones muestra que tuvo un alto impacto, contribuyendo a la reducción de la violencia intrafamiliar, particularmente cuando se centra en niños y jóvenes como forma de evitar que este grupo sea perpetrador y víctima de violencia en el futuro.

Tabla 5. Grado de efectividad de las iniciativas enfocadas a la prevención a través de la violencia intrafamiliar

Subtipo	Alto	Limitado	Promedio	Total general
Habilidades cognitivas comportamentales	2		4	6
Habilidades de los padres	2		1	3
Total	4	0	5	9

Empoderamiento de las mujeres

Se identificaron tres iniciativas de este tipo. El empoderamiento femenino se refiere a la reducción de la desigualdad de género en varias dimensiones, incluida la económica, política y social. Para los propósitos de esta investigación, separamos las iniciativas de empoderamiento más generales de las específicas, centradas en la autonomía financiera. Aunque hemos incluido en esta base de datos sólo una iniciativa sobre la participación política de las mujeres, se sabe que está relacionada con el aumento de la igualdad de género, la estabilidad y la prosperidad.⁹ Además, el resto de iniciativas evaluadas se centran en el empoderamiento social, ya sea a través del deporte o de la autodefensa. Si bien las intervenciones incluidas en su mayoría tuvieron un impacto limitado, se entiende que el empoderamiento es una herramienta importante para prevenir la violencia y que la muestra utilizada en este análisis no es suficiente para hacer inferencias sobre la efectividad de este tipo de intervención. No sorprende que iniciativas de este tipo se centren principalmente en el empoderamiento en sí.

Autonomía financiera

Se identificaron treinta intervenciones de este tipo. Las iniciativas centradas en la autonomía financiera de las mujeres son las que tienen mayor nivel de efectividad. Entre ellas, se observó que las iniciativas de largo plazo (> 12 meses) que incluyen la transferencia de recursos financieros junto con capacitación y desarrollo de capacidades son las que tienen mayor grado de efectividad.

Tabla 6. Grado de efectividad de las intervenciones enfocadas a la autonomía financiera

Subtipo	Alto	Limitado	Promedio	Sin efecto
Acceso a recursos financieros	4	2	10	1
Formación y desarrollo de habilidades	3	1	6	
Oferta de ocupación profesional	1		1	
Total general	8	3	17	1

⁹ Hudson et al. (2012). Sexo y política mundial. Prensa de la Universidad de Columbia. Para obtener más información sobre el proyecto de Hudson, consulte: The WomenStats Project. <https://www.womanstats.org>

La gran mayoría de las intervenciones se centraron en la autonomía financiera. Está relacionado con el empoderamiento económico (82%) y empoderamiento más amplio (41%), en todas sus dimensiones. Los demás apuntan principalmente a impactar cambios en las normas de género y la reducción de la violencia, cada uno con el 31% de las iniciativas.

Figura 12. Impactos analizados en intervenciones centradas en la autonomía financiera

Entre las condiciones que influyeron positivamente en estos resultados, encontramos que las mujeres más vulnerables económicamente son también aquellas en las que las iniciativas centradas en la autonomía financiera tuvieron un impacto más significativo.

Iniciativas centradas en cambiar las normas de género

Se identificaron trece intervenciones de este tipo. Estas iniciativas son fundamentales para la prevención de la violencia contra las mujeres. Son aquellas que amplían los roles de género tradicionales, proponiendo nuevos roles sociales para hombres y mujeres y deconstruyendo masculinidades violentas. En este contexto, las iniciativas relacionadas con la capacitación en temas relacionados con los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la violencia contra las mujeres tuvieron mayor impacto. Los jóvenes, como público objetivo, fueron un factor demográfico importante que aumentó el impacto positivo de este tipo de intervención.

Tabla 7. Grado de efectividad de Intervenciones centradas en cambiar las normas de género

Subtipos	Alto	Limitado	Promedio	Total general
Campaña de comunicación	1	1	1	3
Formación y cualificación	3	2	4	9
Habilidades cognitivas conductuales			1	1
Total general	4	3	6	13

No sorprende que más de dos tercios de las intervenciones evaluadas estuvieran dirigidas precisamente a cambiar las normas de género, como el poder de las mujeres para tomar decisiones en el hogar o las percepciones de su papel. Más de la mitad de las intervenciones también apuntaron a impactar directamente la incidencia de la violencia.

Figura 13. Impactos analizados en intervenciones centradas en cambiar las normas de género

Iniciativas enfocadas a personas directamente involucradas en la violencia

Se identificaron trece intervenciones de este tipo. Para los propósitos de esta investigación, las iniciativas centradas en las personas son sólo aquellas que se dirigen a los perpetradores y sobrevivientes de la violencia. Las iniciativas de prevención antes mencionadas también se centran en las personas, pero decidimos separarlas precisamente porque los estudios centrados en las personas se enfocan en los factores de riesgo directos de violencia.

Por un lado, tenemos iniciativas enfocadas en los agresores, que apuntan a mitigar la violencia a través de 1) la disuasión mediante el castigo; o 2) habilidades cognitivo-conductuales, centrándose en el manejo de la ira y la resolución de conflictos sin violencia. En este caso, las iniciativas de mediano y alto impacto se centraron en la construcción de habilidades cognitivo-conductuales. Por otro lado, las iniciativas punitivas no tuvieron efecto o tuvieron un efecto limitado (sólo se evaluó una intervención).

Tabla 8. Grado de efectividad de Intervenciones centradas en agresores

Subtipos	Alto	Limitado	Promedio	Sin efecto	Total general
Habilidades cognitivas conductuales	1	1	2		4
Castigos		1		2	3
Total general	1	2	2	2	7

El 100% de las iniciativas dirigidas a los perpetradores en esta encuesta se centran en reducir la violencia y casi el 30% en cambiar las normas de género. Como condiciones encontramos el grupo de edad y el estar ocupado (empleado). Las evaluaciones mostraron que, en general, los delincuentes más jóvenes y desempleados son más agresivos y menos susceptibles a las intervenciones.

Figura 14. Impactos analizados en intervenciones centradas en la agresión minerales

También vale la pena señalar que las intervenciones centradas en los castigos analizan el impacto de las intervenciones sólo en la incidencia de la violencia y en ningún otro factor analizado.

Por otro lado, las iniciativas identificadas en esta base de datos enfocadas en sobrevivientes de violencia priorizan su acceso a servicios, incluyendo atención legal, apoyo psicológico, atención médica, entre otros. Las iniciativas centradas en la autonomía financiera se agruparon en iniciativas de prevención. En general, las iniciativas centradas en los supervivientes tienen un impacto alto y medio.

Tabla 9. Grado de efectividad de Intervenciones centradas en supervivientes de violencia

Subtipo	Alto	Limitado	Promedio	Total general
Acceso a servicios	2	3	1	6

Es interesante señalar que a pesar de centrarse en el acceso a los servicios, las iniciativas analizadas miden principalmente el impacto que ese acceso tiene en la incidencia de la violencia, casi el 85% de los casos, y sólo un tercio de ellas miden el acceso efectivo a estos servicios.

Un análisis detallado de estas intervenciones mostró que existen algunos factores que condicionan el nivel de efectividad. Las limitaciones presentes en este tipo de intervención están relacionadas con el perfil demográfico de las víctimas. Las mujeres embarazadas y económicamente vulnerables experimentaron un mayor impacto positivo. Entre las intervenciones con mayor efecto sobre los impactos analizados, aquellas que duraron más de un año también tuvieron un mayor grado de efectividad.

Figura 15. Impactos analizados en intervenciones centradas en sobrevivientes de violencia

Iniciativas enfocadas a las instituciones

Se identificaron dieciséis intervenciones de este tipo. Las iniciativas centradas en las instituciones tienen como objetivo mejorar la capacidad de las instituciones estatales para abordar la violencia contra las mujeres. Se enfocan en crear marcos regulatorios, atención legal, fortalecer la acción de políticas, mejorar los servicios de salud y crear centros de atención integral. Los relacionados con la creación de marcos legales, especialmente en materia de violencia doméstica, fueron los de mayor impacto. Las iniciativas relacionadas con la creación de centros de atención integral también tuvieron un alto impacto, ampliando el acceso de los sobrevivientes a los recursos y su bienestar general. Las iniciativas centradas en el sector sanitario con mayor impacto se centran en la atención psicológica con un alto efecto en el bienestar general de los supervivientes. Las iniciativas centradas en la atención jurídica y policial tuvieron en general un impacto medio. En el caso de este último, el principal objetivo es mejorar la capacidad de identificar nuevos casos y registrarlos.

Tabla 10. Grado de efectividad de intervenciones centradas en las instituciones

Enfocada en instituciones	Alto	Limitado	Promedio	Total general
Asistencia legal			1	1
Centros de protección integral	1			1
Marco legal	1		1	2
Policía		2	3	5
Salud	1	2	4	7
Total general	3	4	9	16

Figura 16. Impactos analizados en intervenciones centradas en instituciones

En concreto, las intervenciones centradas en los servicios prestados por la policía y el sector salud, además de analizar el impacto directo en la incidencia de la violencia, también analizan la capacidad de identificar nuevos casos.

Iniciativas enfocadas en habilitadores (factores de riesgo)

Se identificaron tres intervenciones de este tipo. Las iniciativas centradas en facilitadores actúan sobre la disponibilidad de factores de riesgo, como drogas, alcohol y armas. Estas intervenciones tienden a tener un gran impacto; sin embargo, no abordan las causas profundas de la violencia contra las mujeres, que son la desigualdad de género y las normas de género predatorias, que refuerzan el comportamiento agresivo entre los hombres. Se recomienda su uso en combinación con otros más completos. El 100% de estas iniciativas se centran en la incidencia de la violencia.

Tabla 11. Grado de efectividad de intervenciones centradas en el facilitador

Enfocada en facilitadores	Alto	Promedio	Total general
Alcohol	1	1	2
Armas		1	1
Total general	1	2	3

Iniciativas centradas en el espacio público

Se identificaron siete intervenciones de este tipo. Estas iniciativas actúan sobre los factores de riesgo presentes en el espacio público. La forma en que se organiza y conecta el espacio, ya sea urbano o rural, puede influir en la incidencia de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, calles mal iluminadas, zonas inhóspitas, etc., pueden ser oportunidades para actos de violencia.

Entre las iniciativas relacionadas con el espacio público evaluadas, encontramos un número importante de iniciativas relacionadas con los medios de transporte. De hecho, una parte importante de la violencia contra las mujeres ocurre cuando se desplazan. Por ello, las iniciativas evaluadas se centran precisamente en reducir la violencia en el transporte público. Sin embargo, no se explora el potencial transformador que las iniciativas centradas en el espacio público en general y el transporte en particular pueden tener para el empoderamiento de las mujeres.

Uno de los artículos analizados, por ejemplo, no evalúa una iniciativa específica, pero presenta un diagnóstico que demuestra cómo las mujeres en la India optan por peores universidades, o incluso abandonan los estudios, debido a la lejanía de sus hogares y los riesgos asociados al uso de transporte público para asistir a la universidad. Además, es necesario considerar que hay una serie de factores que influyen en los patrones de viaje de hombres y mujeres¹⁰, como los roles y responsabilidades que tienen respecto del trabajo y el cuidado, además de la disponibilidad, alcance y seguridad de las diversas formas de transporte público y privado. Otra cuestión

¹⁰ SIDA. Género, infraestructura urbana e IFI. Resumen de la Caja de Herramientas de Género. Mayo, 2017. <https://www.sida.se/contentassets/8a8c569ad46243d29fda0785302239e1/brief-gender-urban-infrastructure-and-ifis-final.pdf>. Consultado el: 15 de abril de 2018.

importante es que el acceso a los medios de transporte privados es diferente para hombres y mujeres y, a menudo, desigual. En sociedades más tradicionales, los hombres tienen control sobre los vehículos de motor y/o mayores ingresos para poder costearse medios privados. Las mujeres, a su vez, son mayoría entre los usuarios del transporte público, o incluso caminan para desplazarse, especialmente en las zonas rurales.

Las iniciativas centradas en el transporte público se limitaron a separar a hombres de mujeres en momentos de mayor uso del transporte. Si bien este tipo de intervención genera resultados positivos en relación a la incidencia de violencia en estos horarios específicos y en áreas especiales, no genera ningún efecto en el resto del día ni en otras áreas donde no hubo separación. En algunos casos, incluso se produjo un aumento de la violencia contra las usuarias que no utilizaban el área exclusiva para mujeres.

Las iniciativas relacionadas con el diseño urbano encontradas son bastante integrales y van desde mejorar la gobernanza pública del espacio urbano hasta iniciativas más específicas para aumentar la seguridad de las mujeres en los mercados locales. En ambos casos, las evaluaciones no tuvieron un alto nivel de solidez y aún necesitan mejores evaluaciones.

Tabla 12. Grado de efectividad de intervenciones centradas en el espacio público

Subtipos	Limitado	Promedio	N/A	Total general
Diseño urbano		3	1	4
Transporte público	2	1		3
Total general	2	4	1	7

Es interesante observar que además de actuar sobre la incidencia de la violencia, este tipo de intervención y estos dos subtipos se centran en cambiar las normas de género.

Figura 17. Impactos analizados en intervenciones enfocadas al espacio público

Programas multidimensionales

Se identificaron cinco intervenciones de este tipo. Incluyen políticas públicas multisectoriales enfocadas en diversos aspectos relacionados con la protección y prevención de la violencia contra las mujeres. Sus evaluaciones en general no fueron sólidas, pero cabe señalar que estos programas tienden a tener resultados positivos, pero son difíciles de evaluar, ya que son multisectoriales y establecer grupos de control se torna una tarea aún más desafiante. Con base en las evaluaciones disponibles, observamos que existen grandes desafíos para implementarlas adecuadamente, ya sea por la dificultad para obtener recursos financieros y humanos a tiempo, o por el cambio de gobiernos y la interrupción en la ejecución de estas políticas. En general, se observó que los principales obstáculos relacionados con estos importantes programas son cómo ponerlos en marcha de manera efectiva. El 100% de las evaluaciones de este tipo de intervención presentaron una calificación media.

Es interesante señalar que entre los factores que estas intervenciones pretenden impactar, las normas de género ocupan el primer lugar, seguidas por el acceso a servicios especializados y el empoderamiento de las mujeres en todas sus dimensiones.

Figura 18. Factores asociados al impacto de las intervenciones clasificadas como programas multidimensionales

HALLAZGOS PRINCIPALES

Este ejercicio fue de fundamental importancia para demostrar que no existe un solo tipo de intervención capaz de solucionar el problema de la violencia contra las mujeres. De hecho, la combinación de más de un tipo de iniciativa, aplicada durante un largo período, son las que obtienen mejores resultados. Por tanto, fortalecer los factores protectores y reducir los factores de riesgo es un camino fundamental. La siguiente tabla resume el grado de efectividad de las intervenciones por tipo y limitaciones, según el análisis de esta base de datos de evaluación.

Tabla 13. Resumen de los principales hallazgos

Tipo de intervención	Principales impactos	Grado de efectividad	Acondicionamiento
Autonomía financiera	Autonomía financiera y empoderamiento	Medio alto	Las intervenciones que incluyen transferencias de efectivo son las más efectivas.
Prevención de la violencia doméstica	comportamientos agresivos	Alto	Las intervenciones centradas en el bienestar de los niños y los jóvenes fueron las más exitosas.
Empoderamiento femenino	Empoderamiento	Medio alto	En algunas culturas marcadamente patriarcales, las iniciativas de empoderamiento enfrentaron obstáculos adicionales que superar, particularmente a nivel nacional. En el ámbito público, las experiencias fueron exitosas, pero no generaron impacto respecto del poder de decisión de las mujeres en sus propios hogares.
Cambio de las normas de género	Autonomía financiera, cambio de las normas de género y la incidencia de la violencia	Alto	Las intervenciones centradas en la capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia contra las mujeres y la igualdad de género fueron las más exitosas.
Centrado en los agresores	Reducción de la violencia	Promedio	Las intervenciones centradas en las habilidades cognitivas para gestionar la ira fueron las más exitosas. La duración de la intervención también influyó en su impacto.
Centrado en los supervivientes	Reducción de la violencia y bienestar general	Alta	Las intervenciones que se centraron en grupos de riesgo, como los económicamente vulnerables y las mujeres embarazadas, tuvieron el mayor impacto positivo.
Centrado en las instituciones	Reducción de la violencia, identificación de nuevos casos y acceso a servicios especializados	Promedio	Las intervenciones centradas en la elaboración de marcos normativos sobre violencia y la creación de centros de atención integral fueron las más exitosas.

Tipo de intervención	Principales impactos	Grado de efectividad	Acondicionamiento
Centrado en facilitadores	Reducción de la violencia	Alto	A pesar de tener un alto nivel, no actúan sobre la causa de la violencia sino como facilitadores, por lo que deben ir acompañados de otras intervenciones más integrales.
Centrados en el espacio público	Reducir la violencia y cambiar las normas de género	Medio bajo	Las evaluaciones sólidas de este tipo de intervención se centran en la separación de hombres y mujeres en el transporte público, especialmente en trenes y metros. Estas intervenciones generan efectos secundarios, como un aumento de la violencia en lugares no exclusivos.
Programas multidimensionales	Acceso a servicios especializados y empoderamiento en todas sus dimensiones	Promedio	El principal desafío de este tipo de intervenciones es su implementación efectiva, ya que suelen tener muchas dimensiones, recursos limitados y larga duración. Las evaluaciones de este tipo de programas tuvieron un nivel medio de solidez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMSKY, T. et al. “Hallazgos de la SASA!” Estudio: ensayo controlado aleatorio por grupos para evaluar el impacto de una intervención de movilización comunitaria para prevenir la violencia contra las mujeres y reducir el riesgo de VIH en Kampala, Uganda. *Medicina BMC*, v. 12, n. 1, pág. 1-17, 2014.
- ADOHO, F., et al. “El impacto de un programa de empleo para niñas adolescentes: el proyecto EPAG en Liberia”. Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 6832, 2014.
- AMÍN, M., ISLAM, A., LÓPEZ-CLAROS, A. Leyes ausentes y mujeres desaparecidas: ¿puede la legislación sobre violencia doméstica reducir la mortalidad femenina?”. Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 7622, 2016.
- ARVATE, P., et al. Organizaciones de defensa estructural y resultados interseccionales: efectos de las comisarías de mujeres en los homicidios de mujeres. “, v. 82, n. 3, pág. 503-521, 2022.
- ASHRAF, N., KARLAN, D., YIN, W. “Empoderamiento femenino: impacto de un producto de ahorro de compromiso en Filipinas”. Documento de trabajo de la Escuela de Negocios de Harvard, No. 09-100, 2009.
- ATTANASIO, O., et al. “Liberar la educación financiera a través de tabletas: Evidencia experimental desde Colombia”. Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, 2019.
- ATTANASIO, O., et al. “¿Préstamos grupales o préstamos individuales? evidencia de un aleatorio Experimento de campo en Mongolia”. Documento de debate de WZB, 2014.
- ATTANASIO, O., KUGLER, A., MEGHIR, C. “Subsidiar la formación profesional para jóvenes desfavorecidos en Colombia: evidencia de un ensayo aleatorio”. *American Economic Journal: Economía Aplicada*, v. 3, n. 3, pág. 188-220, 2011.
- BAIR-MERRITT, M.H., et al. “Reducción de la violencia materna de pareja después del nacimiento de un hijo: un ensayo controlado aleatorio del Programa de visitas domiciliarias Healthy Start de Hawaii”. *Archivos de pediatría y medicina del adolescente*, v. 164, n. 1, pág. 16-23, 2010.
- BANDIERA, O. et al. “El empoderamiento de las mujeres en acción: evidencia de un ensayo de control aleatorio en África”. *American Economic Journal: Economía Aplicada*, v. 12, n. 1, pág. 210-259, 2020.
- BANDO GRANA, R., HIDALGO, N., LAND, A. “El efecto de la educación en las actitudes de género: Evidencia experimental en educación secundaria en El Salvador”. IDB Working Paper Series, 2018.
- BANYARD, V.L., MOYNIHAN, M.M., PLANTE, E.G. Prevención de la violencia sexual mediante la educación de espectadores: una evaluación experimental. *Revista de psicología comunitaria*, v. 35, n. 4, pág. 463-481, 2007.
- BARRERA, M., et al. Intervención temprana en la escuela primaria para reducir los problemas de conducta: un ensayo aleatorio con niños hispanos y no hispanos. *Ciencia de la Prevención*, v. 3, pág. 83-94, 2002.
- BASS, J.K. et al. Ensayo controlado de psicoterapia para supervivientes congoleños de violencia sexual. *Revista de Medicina de Nueva Inglaterra*, v. 368, n. 23, pág. 2182-2191, 2013.
- BEATH, A., CHRISTIA, F., ENIKOLOPOV, R. “Empoderar a las mujeres: evidencia de un experimento de campo en Afganistán”. Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 6269, 2012.

BLATTMAN, C. et al. "Construyendo el empoderamiento económico y social de las mujeres a través de la empresa: una evaluación experimental del programa de apoyo a la generación de ingresos de las mujeres en Uganda". 2013.

BORKER, G. et al. "La seguridad es lo primero: riesgo percibido de acoso callejero y opciones educativas de las mujeres". Washington, DC, EE.UU., Banco Mundial, 2021.

BRODY, C. et al. Programas de grupos de autoayuda económica para mejorar el empoderamiento de las mujeres: una revisión sistemática. *Reseñas sistemáticas de Campbell*, v. 11, n. 1, pág. 1-182, 2015.

BUSTELO, M., et al. Evaluación de impacto del proyecto Ciudad Mujer en El Salvador. 2016.

CALDERÓN, G., CUNHA, J.M., DE GIORGI, G. "Alfabetización y desarrollo empresarial: evidencia de un ensayo controlado aleatorio en zonas rurales de México". Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, 2013.

CHIODA, L., DE MELLO, J. MP., SOARES, R.R. "Repercusiones de programas de transferencias monetarias condicionadas: Bolsa Família y la delincuencia en el Brasil urbano". *Revista de economía de la educación*, v. 54, pág. 306-320, 2016.

COONROD, D.V. et al. Un estudio controlado aleatorio de intervenciones breves para enseñar a los residentes sobre la violencia doméstica. *Medicina Académica*, v. 75, n. 1, pág. 55-57, 2000.

COOPER, J, VERDE, D, WILKÉ, A. "Una intervención de los medios de comunicación para reducir la violencia contra las mujeres en las zonas rurales de Uganda". Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. 2016. <https://www.povertyactionlab.org/evaluación/mass-media-intervention-reduce-violence-against-women-rural-uganda>

DAVIS, R.C., WEISBURD, D., TAYLOR, B. "Efectos de los programas de segundos intervinientes en incidentes repetidos de abuso familiar: una revisión sistemática. *Reseñas sistemáticas de Campbell*, v.4, n. 1, pág. 1-38, 2008.

DE MEL, S., MCKENZIE, D., WOODRUFF, C. "¿Las mujeres tienen más restricciones crediticias? Evidencia experimental sobre género y rentabilidad de las microempresas". *American Economic Journal: Economía Aplicada*, v. 1, n. 3, pág. 1-32, 2009.

DE MEL, S., MCKENZIE, D., WOODRUFF, C. "Formación empresarial y creación, crecimiento y dinámica de empresas femeninas: evidencia experimental de Sri Lanka". *Revista de Economía del Desarrollo*, v. 106, pág. 199-210, 2014.

DHAR, D., JAIN, T., JAYACHANDRAN, S. "El impacto de un programa de cambio de actitud de género en las escuelas en la India". Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. 2017. <https://www.povertyactionlab.org/evaluación/impact-school-based-gender-attitude-change-program-india>

DÍAZ, M.L.P. "Evaluación final del proyecto "Mujeres y Políticas Municipales a favor de la igualdad y erradicación de la violencia". 2020. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11477>

DUPAS, P., ROBINSON, J. "Restricciones de ahorro y desarrollo de microempresas: evidencia de un experimento de campo en Kenia". *American Economic Journal: Economía Aplicada*, v. 5, n. 1, pág. 163-192, 2013.

ECHEBURÚA, E. et al. "Evaluación de la eficacia de un tratamiento cognitivo-conductual para hombres violentos contra la pareja en un marco comunitario: una experiencia de 10 años (1997-2007)". *International Journal of Clinical and Health Psychology*, v. 9, n. 2, p. 109-217, 2009.

- ECHEBURÚA, E., FERNÁNDEZ-MONTALVO, J. “Evaluación de un programa de tratamiento en prisión de hombres condenados por violencia grave contra la pareja”a. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, v. 9, n. 1, p. 5-20, 2009.
- EDWARDS, S.R., HINSZ, V. B. “Un metanálisis de programas escolares de prevención de la violencia en el noviazgo probados empíricamente”. *Sabio abierto*, v. 4, n. 2, 2014.
- FEDER, G. et al. “Identificación y derivación para mejorar la seguridad (IRIS) de mujeres que sufren violencia doméstica con un programa de apoyo y capacitación en atención primaria: un grupoaleatorio ensayo controlado”. *The Lancet*, v. 378, n. 9805, pág. 1788-1795, 2011.
- FEDER, L., DUGAN, L. “Prueba de un programa de tratamiento ordenado por el tribunal para delincuentes de violencia doméstica: el experimento de Broward”. *Documento de la CNJ*, v. 199729, 2004.
- FEIGENBERG, B. et al.” ¿Influye la dinámica de grupo en las ganancias de capital social entre los clientes de microfinanzas? Evidencia de un experimento aleatorio en la India urbana”. *Revista de Análisis y Gestión de Políticas*, v. 33, n. 4, pág. 932-949, 2014.
- FERRAZ, C., SCHIAVON, L. “Crimen, castigo y prevención: el efecto de una reforma legal sobre la violencia contra las mujeres”. 2022.
- FOSHEE, V. A. et al. “Evaluar los efectos a largo plazo del programa Safe Dates y un refuerzo en la prevención y reducción de la victimización y perpetración de violencia en el noviazgo entre adolescentes”. *Revista americana de salud pública*, v. 94, n. 4, pág. 619-624, 2004.
- FOTINI, C, LARREGUY, H, MAGYAR-PARKER, E. “Conectando a las mujeres egipcias con recursos sobre violencia de género a través de las redes sociales durante el Covid-19”. *Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel*. 2021.
<https://www.povertyactionlab.org/evaluación/connecting-egyptian-women-gender-based-violence-resources-social-media-during-covid-19>
- GARDNER, F., BURTON, J., KLIMÉS, I. “Aleatorizado ensayo controlado de una intervención parental en el sector voluntario para reducir los problemas de conducta infantil: resultados y mecanismos de cambio”. *Revista de psicología y psiquiatría infantil*, v. 47, n. 11, pág. 1123-1132, 2006.
- GARIKIPATI, S. “El impacto de los préstamos a las mujeres en la vulnerabilidad de los hogares y el empoderamiento de las mujeres: evidencia de la India”. *Desarrollo mundial*, v. 36, n. 12, pág. 2620-2642, 2008.
- GIDYCH, C. A. et al. “La evaluación de un programa de autodefensa y reducción de riesgos de agresión sexual para mujeres universitarias: un estudio prospectivo”. *Psicología de la Mujer*, trimestral, v. 30, n. 2, pág. 173-186, 2006.
- GONZÁLEZ, M. “Proyecto mejoramiento de la calidad de vida y empoderamiento de las mujeres del norte amazónico”. *ONU MUJERES*. 2020. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11478>
- GROH, M. et al. ¿Habilidades interpersonales o dinero contante y sonante? El impacto de los programas de capacitación y subsidio salarial en el empleo juvenil femenino en Jordania. El impacto de los programas de formación y subsidios salariales en el empleo femenino juvenil en Jordania. *Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial*, n. 6141, 2012.
- GUPTA, J., et al. “Una intervención clínica impartida por enfermeras para abordar la violencia de pareja entre mujeres de bajos ingresos en la Ciudad de México: hallazgos de un ensayo controlado aleatorio por grupos”. *Medicina BMC*, v.15, pág. 1-12, 2017.

GUPTA, J., et al. "Normas de género e intervención de empoderamiento económico para reducir la violencia de pareja contra las mujeres en las zonas rurales de Costa de Marfil: un estudio piloto controlado aleatorio". *BMC salud internacional y derechos humanos*, v. 13, pág. 1-12, 2013.

HASHEMI, S.M.; SCHULER, S.R., RILEY, A.P. "Programas de crédito rural y empoderamiento de las mujeres en Bangladesh". *Desarrollo mundial*, v. 24, n. 4, pág. 635-653, 1996.

HEATH, R, HIDROBOM, M, ROY, S. "Abordar la violencia de pareja mediante transferencias de efectivo en Malí. Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel". 2016.

<https://www.povertyactionlab.org/evaluación/addressing-intimate-partner-violence-through-cash-transfers-mali>

HEMELRIJCK, A, HOLANDA, J, LUMALDO, N. Evaluación del programa "Port Moresby: Una ciudad segura para mujeres y niñas". ONU MUJERES, 2022.

<https://gate.unwomen.org/EvaluaciónDocument/Download?evaluaciónDocumentID=9427>

HERNÁNDEZ, W., CÁRDENAS, S., CARRIÓN, R. Evaluación del proyecto "Mujeres liderando el desarrollo inclusivo sostenible de la provincia de Loja". Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES). 2018.

<https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11297>

HIDROBO, M., PETERMAN, Á., HEISE, L. "El efecto del efectivo, los vales y las transferencias de alimentos sobre la violencia de pareja: evidencia de un experimento aleatorio en el norte de Ecuador". *American Economic Journal: Economía Aplicada*, v. 8, n. 3, pág. 284-303, 2016.

HIRANI, S., Shams et al. "Prueba de una intervención derivada de la comunidad para promover la salud de las mujeres: resultados preliminares de un ensayo controlado aleatorio de tres brazos en Karachi, Pakistán". *Revista en línea del sur de investigación en enfermería*, v. 10, n. 10, 2010.

HOLVOET, N. "El impacto de las microfinanzas en la toma de decisiones: evidencia del sur de la India". 2005. https://www.researchgate.net/publication/44838420_The_Impact_of_Microfinance_on_Decision-Making_Agency_Evidence_from_South_India

JAYCOX, L.H. et al. "Impacto de un programa escolar de prevención de la violencia en el noviazgo entre adolescentes latinos: ensayo aleatorio controlado de eficacia". *Revista de Salud del Adolescente*, v. 39, n. 5, pág. 694-704, 2006.

KANDPAL, E., BAYLIS, K., ARENDS-KUENNING, M. "Medición del efecto de un programa a nivel comunitario sobre los resultados del empoderamiento de las mujeres: evidencia de la India". Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 6399, 2013.

KIELY, M., EL-MOHANDES, AAE., EL-KHORAZATY, MN., GANTZM MG. "Una intervención integrada para reducir la violencia de pareja durante el embarazo: un ensayo controlado aleatorio". *Obstet Ginecol*. 2010

KIM, J. et al. "Evaluación de los efectos incrementales de combinar intervenciones económicas y de salud: el estudio IMAGE en Sudáfrica". *Boletín de la Organización Mundial de la Salud*, v. 87, pág. 824-832, 2009.

KLEVENS, J. et al. "Efecto de la detección de violencia de pareja en la calidad de vida de las mujeres: un ensayo controlado aleatorio". *Jama*, v. 308, n. 7, pág. 681-689, 2012.

KONDYLIS, F. et al. "Demanda de espacios seguros: Evitando el acoso y el estigma". Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 9269, 2020.

KRUKS-WISNER, G., MANGLA, A., Sukhtankar, S.I. “Aumentar el acceso a la seguridad y la justicia a través de los servicios de asistencia para mujeres en las comisarías de policía de la India”. Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. 2020.

<https://www.povertyactionlab.org/evaluación/increasing-access-security-and-justice-through-womens-help-desks-police-stations-india>

KUMAR, N., PARL, D. (1999). “El impacto de la terapia psicosocial y la capacitación vocacional en la violencia de pareja en las zonas urbanas de Liberia”. Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. 2022. <https://www.povertyactionlab.org/evaluación/impact-psychosocial-therapy-and-vocational-skills-training-intimate-partner-violence>

LUZ, J., SHARMA, V., VERANI, F. “El impacto de una intervención participativa transformadora de género sobre la violencia de pareja y las conductas de riesgo de VIH en Etiopía”. Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. 2018.

<https://www.povertyactionlab.org/evaluación/impact-gender-transformative-participatory-intervention-intimate-partner-violence-and>

LONDOÑO-VÉLEZ, J., QUERUBÍN, P. “El Impacto de Transferencias Monetarias de Emergencia durante una Pandemia: Evidencia Experimental para Colombia”. 2020.

MAGARIÑOS, PAULA. Evaluación final del programa "Una Victoria lleva a la otra - Argentina". ONU MUJERES. Comité Olímpico Internacional. 2022.

<https://gate.unwomen.org/EvaluaciónDocument/Download?evaluaciónDocumentID=9427>

MALTÍ, Tina; RIBEAUD, Denis; Eisner, Manuel. “Eficacia de un programa universal de competencia social basado en la escuela: el papel de las características del niño y los factores económicos”. Revista Internacional de Conflictos y Violencia (JCV), v. 6, n. 2, pág. 249-259, 2012.

MAXWELL, Christopher D., DAVIS, Robert C., TAYLOR, Bruce G. “El impacto de la duración del tratamiento de violencia doméstica en los patrones de violencia posterior de pareja”. Revista de Criminología Experimental, v.6, pág. 475-497, 2010

MUÑOZ, M. Informe de Evaluación de Fin de Período “Prevención y Protección de las Mujeres frente a la Violencia a través del Acceso a la Justicia, Servicios y Espacios Seguros”. ONU MUJERES. 2018. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11242>

MURRAY, L.K. et al. “Eficacia del enfoque de tratamiento de elementos comunes (CETA) para reducir la violencia de pareja y el consumo peligroso de alcohol en Zambia (VATU): un ensayo controlado aleatorio”. Medicina PLoS, v. 17, n. 4, 2020.

ÑOPO, H., SAAVEDRA-CHANDUVÍ, J., ROBLES, L. M.” Formación ocupacional para reducir la segregación de género: Los impactos de ProJoven”. 2007.

ONU MUJERES ECUADOR. “Evaluación de impacto del programa: Quito ciudad segura para las mujeres y las niñas”. 2019. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11466>

ONU MUJERES MÉXICO. “Evaluación de la Campaña Ciudades Seguras #Noesdehombre”s. Kantar Millward Brown, El Instituto de Investigaciones Sociales. 2018.

<https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11259>

PEROVA, E., REYNOLDS, S. Comisarías de mujeres y violencia doméstica: evidencias de Brasil. Comisarías S y violencia doméstica: evidencias de Brasil (17 de noviembre de 2015). Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 7497, 2015.

PRENNUSHI, G., GUPTA, A. Empoderamiento de las mujeres y resultados socioeconómicos: impactos del programa de reducción de la pobreza rural de Andhra Pradesh. Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 6841, 2014.

PRONYK, P. M. et al. "Efecto de una intervención estructural para la prevención de la violencia de pareja y el VIH en las zonas rurales de Sudáfrica: un grupoaleatorio ensayo". *La Lanceta*, v. 368, n. 9551, pág. 1973-1983, 2006.

RAMSAY, J., RIVAS, C., FEDER, G. "Intervenciones para reducir la violencia y promover el bienestar físico y psicosocial de las mujeres que sufren violencia de pareja: una revisión sistemática de evaluaciones controladas". *Barty el londres*, Facultad de Medicina y Odontología Queen Mary, 2005.

RHODES, K.V. et al. "Reducir el umbral para las discusiones sobre violencia doméstica: un ensayo controlado aleatorio de detección por computadora". *Archivos de Medicina Interna*, v. 166, n. 10, pág. 1107-1114, 2006.

RODRÍGUEZ, C. "Violencia intrafamiliar y transferencias monetarias condicionadas: El impacto de Familias en Acción en Colombia". IDB Working Paper Series, 2015.

ROMERO, O. et al. "Capacitación de empleados de Comisionados de Familia en Medellín, Colombia sobre servicios amigables para víctimas de violencia íntima de pareja". 2017.

SANTOS, R.G. et al. "Eficacia de la prevención de la violencia en la escuela para niños y jóvenes: ensayo de campo aleatorio por grupos del programa Roots of Empathy con replicación y seguimiento de tres años". *Healthcare Quarterly*, v. 14, pág. 80-91, 2011.

SCHONERT-REICHL, K. A. et al. "Mejorar el desarrollo cognitivo y socioemocional a través de un programa escolar basado en la atención plena y fácil de administrar para niños de escuela primaria: un ensayo controlado aleatorio". *Psicología del desarrollo*, v. 51, n. 1, pág. 52, 2015.

SHERMAN, L.W. et al. "Los efectos variables del arresto en las carreras criminales: el experimento de violencia doméstica de Milwaukee". *J. Crim. L. & Criminología*, v. 83, pág. 137, 1992.

SHERMAN, L.W., BERK, R.A. "El experimento de violencia doméstica de Minneapolis". Washington, DC. Fundación de la Policía, 1984.

SHERMAN, L.W., HARRIS, H. M. "Aumento de las tasas de mortalidad de víctimas de violencia doméstica al arrestar versus advertir a los sospechosos en el Experimento de Violencia Doméstica de Milwaukee (MiIDVE)". *Revista de criminología experimental*, v. 11, pág. 1-20, 2015.

SPOTH, R.L., REDMOND, C., SHIN, C. "Reducción de las conductas agresivas y hostiles de los adolescentes: efectos de ensayos aleatorios de una intervención familiar breve 4 años después del inicio". *Archivos de pediatría y medicina del adolescente*, v. 154, n. 12, pág. 1248-1257, 2000.

Ágil, N., MARCANT, T. "Cómo un programa de desarrollo personal mejora la conexión social y moviliza mujeres en la comunidad". *Revista Australiana de Aprendizaje de Adultos*, v. 54, n. 2, pág. 32-53, 2014.

STUART, G.L. et al. "Ensayo clínico aleatorizado que examina la eficacia incremental de una intervención motivacional sobre el alcohol de 90 minutos como complemento de la intervención estándar para agresores en hombres". *Adicción*, v. 108, n. 8, pág. 1376-1384, 2013.

SULLIVAN, C.M., BYBEE, D.I. "Reducir la violencia mediante la defensa comunitaria de mujeres con parejas abusivas". *Revista de consultoría y psicología clínica*, v. 67, n. 1, pág. 43, 1999.

SVIATSCHI, M. M., PISTA, I. “Violencia de Género, Aplicación de la Ley, y Capital Humano: Evidencia de los Centros de Justicia para Mujeres en Perú”. Documento de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial, n. 9624, 2018.

THOMPSON, R.S. et al. “Identificación y manejo de la violencia doméstica: un ensayo aleatorio”. Revista americana de medicina preventiva, v. 19, n. 4, pág. 253-263, 2000.

TIWARI, A. et al. “Un ensayo aleatorio de capacitación para el empoderamiento de mujeres embarazadas chinas maltratadas en Hong Kong”. BJOG: Revista internacional de obstetricia y ginecología, v. 112, n. 9, pág. 1249-1256, 2005.

TIWARI, A. et al. “Efecto de una intervención de promoción sobre la salud mental en mujeres chinas sobrevivientes de violencia de pareja: un ensayo controlado aleatorio”. Jama, v. 304, n. 5, pág. 536-543, 2010.

ONU MUJERES. Informe de Evaluación de Fin de Período “Prevención y Protección de las Mujeres frente a la Violencia a través del Acceso a la Justicia, Servicios y Espacios Seguros”. 2020. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?EvaluaciónId=11532>

ONU MUJERES. Evaluación final del proyecto: Realizar el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur Zarco para romper el continuo de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres relacionadas con el conflicto y el posconflicto. Evaluación Independiente. 2020. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11448>

ONU MUJERES. Programa Regional Todos Ganan: La igualdad de género significa buenos negocios, 2020. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11418>

ONU MUJERES. Evaluación de Fin de Plazo de Ciudades Seguras. Centro de Investigaciones Sociales (SRC), Universidad Americana de El Cairo (AUC). 2022. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11637>

VILLAGRÁN, P. S. et al. Evaluación de impacto del programa “Viajemos Seguras en el Transporte Público en la Ciudad de México”: Aportes al diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia de género en espacios públicos. 2017.

WEINSTEIN, M. Evaluación cualitativa final del proyecto USAID: End GBV (Overcoming Gender-based Violence to Assure Women’s Full Enjoying of Rights). Ayuda del USD, ONU MUJERES. 2021. <https://gate.unwomen.org/Evaluación/Details?evaluaciónId=11441>

WILSON, S.J., LIPSEY, M.W. La eficacia de los programas de prevención de la violencia en las escuelas para reducir el comportamiento disruptivo y agresivo. Informe revisado para la reunión de planificación de investigaciones sobre prevención de la violencia escolar del Instituto Nacional de Justicia en mayo. 2005.

LEA MÁS

ARTÍCULO ESTRATÉGICO 51: **VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: como a pandemia calou um fenômeno já silencioso**

(Diciembre 2020)

(Solo en portugues)

ARTÍCULO ESTRATÉGICO 45: **EVIDÊNCIAS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO BRASIL, NA COLÔMBIA E NO MÉXICO**

(Enero 2023)

(Solo en portugues)

ARTÍCULO ESTRATÉGICO 42: **TRABALHO E LIBERDADE: por que emprego e renda para mulheres podem interromper ciclos de violência**

(Octubre 2019)

(Solo en portugues)

INSTITUTO IGARAPÉ

a think and do tank

El Instituto Igarapé es un think tank independiente, que realiza investigaciones, desarrolla soluciones y establece alianzas con el objetivo de impactar en las políticas y prácticas públicas y corporativas para abordar los principales desafíos globales. Su misión es contribuir a la seguridad pública, digital y climática en Brasil y en el mundo. Igarapé es una institución sin fines de lucro y apartidista, con sede en Río de Janeiro y con presencia a nivel local y global.

Apoyo:

Uber

Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel/Fax: +55 (21) 3496-2114
contato@igarape.org.br
facebook.com/institutoigarape
twitter.com/igarape_org
instagram.com/igarape_org

www.igarape.org.br

ISSN 2359-0998

Ficha técnica

Autora

Renata Avelar Giannini
Investigadora

Revisión de contenido

Melina Risso
Directora de Investigación

Katherine Aguirre
Investigadora

Edición y revisión de texto

Melina Risso
Directora de Investigación

Debora Chaves
Editora

Diseño gráfico

Raphael Durão
Coordinador Creativo

Murilo Xavier Lima
Diseñador gráfico

www.igarape.org.br

INSTITUTO IGARAPÉ
a think and do tank